

Xorijiy til ta’limida she’riy matnlar asosida grammatikani o‘qitish: integrativ yondashuv imkoniyatlari

Sattorova Shaxnoza Raxmonqulovna [orcid: 0009-0009-2044-7794](https://orcid.org/0009-0009-2044-7794)

e-mail: shaxnoza_sattorova@yahoo.com

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti. Uchtepa tumani, Kichik xalqa yo‘li
ko‘chasi, 21-a uy, G-9a mavzesi, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqola xorijiy tillarni o‘qitishda she’riy matnlarning roli va ularning grammatik kompetentsiyani rivojlantirishdagi ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Asosiy e’tibor oliy ta’lim muassasalarida nemis tilini o‘qitishda she’riy matnlardan qanday samarali foydalanish mumkinligi masalasiga qaratiladi. Maqolada she’riy matnlarning vazifalari, matn tanlash mezonlari, ularni o‘qitish jarayoniga integratsiyalash muammolari har tomonlama yoritilgan. Tadqiqotning maqsadi she’riy matnlarning so‘z boyligini kengaytirish va madaniyatlararo va grammatik ko‘nikmalarni rivojlantirishdagi samaradorligini baholashdir. Tadqiqotning vazifalari she’riy matnlarning didaktik funksiyalarini tahlil qilish, matn tanlash mezonlarini ishlab chiqish va ularni o‘quv jarayoniga integratsiyalashuvidagi qiyinchiliklarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot sifat va miqdoriy usullardan foydalangan holda o‘tkazildi. Bunga turli janrdagi she’riy matnlarni tahlil qilish va talabalar bilan didaktik tajribalar o‘tkazish kiradi. She’riy matnlarning til rivojlanishiga ta’sirini tahlil qilishda ijodiy yozish mashqlari, muhokamalar kabi innovatsion yondashuvlardan foydalanildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, she’riy matnlardan foydalanish talabalarning grammatik kompetensiyasini yaxshilashga sezilarli hissa qo‘shadi. Xulosa shuki, she’riy matnlarni tanlash va birlashtirishda puxta rejalashtirish va moslashuvchan yondashuv hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot she’riy matnlar nafaqat til o‘rgatish vositasi, balki madaniy tarbiya va ijodiy rivojlanish uchun ham nihoyatda samarali ekanligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: she’riy matnlar, grammatik kompetentsiya, madaniyatlararo kompetentsiya, so‘z boyligi, matn tanlash mezonlari, matn tanlashdagi qiyinchiliklar, didaktik usullar.

Kirish

Xorijiy tillarni o‘qitishda adabiy matnlar, xususan, she’riy asarlar til o‘rganuvchilarning lingvistik va madaniy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. She’riyat tilning nafaqat grammatik va leksik tomonlarini, balki uning estetik va madaniy qatlamlarini ham o‘zida mujassam etgani sababli, o‘quv jarayonida yuqori did va tafakkurni shakllantirish imkonini beradi. Ayniqsa, xorijiy til darslarida she’riy matnlar orqali talabalar o‘rgangan tilni chuqurroq anglab, uni shaxsiy va madaniy tajriba bilan boyitish imkoniga ega bo‘ladilar. She’riy matnlar hikoya, she’r yoki drama shaklida bo‘lib, ko‘pincha lingvistik ifodaning boy va xilma-xil shakllarini o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, she’riy asarlar sinonimlar va idiomatik iboralardan foydalanishdan xabardor bo‘lishga yordam beradi, bu esa tilning aniq va ijodiy qo‘llanilishini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, nemis tilidagi she’riy matnlar o‘ziga xoslik, an‘nalar, axloq va inson tajribasi kabi mavzularni shaxsiy o‘rganish imkonini beradi. Bu talabalarning qiziqishi va motivatsiyasini oshirishga yordam beradi, chunki ular mazmun bilan hissiy va intellektual darajada bog‘lanishlari mumkin. Biroq, mos she’riy matnlarni tanlash jarayoni murakkab va diqqat bilan ko‘rib chiqilishi kerak bo‘lgan bir qancha omillarga bog‘liq.

Tadqiqot muammosi xorijiy til kontekstida she’riy matnlarni tanlash mezonlari va ularning didaktik imkoniyatlarini aniq ko‘rib chiqadigan cheklangan miqdordagi tadqiqotlardadir. She’riy matnlar, ayniqsa zamonaviy bolalar va o‘smirlar adabiyoti bilan ishlash chinakam grammatik kompetentsiyani kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Xususan, xorijiy tillarni o‘qitishda

adabiyot bilan ishlashda amaliy muammolar va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan yechimlar har tomonlama tahlil qilinmagan. She‘riy matnlar til ko‘nikmalarini chuqurlashtirish uchun noyob imkoniyatni hamda tilni chuqurroq tushunishga yordam beradigan haqiqiy va xilma-xil lingvistik tuzilmalarni taqdim etadi. Mavjud tadqiqotlar ko‘pincha an‘anaviy usullarga asoslanadi va yangi pedagogik yondashuvlar yoki innovatsion usullarni talab qiladi.

Metodlar

Oliy ta‘lim muassasalarida xorijiy til, xususan, nemis tilini o‘qitishda she‘riy matnlardan foydalanish integrativ yondashuvni amalga oshirish uchun samarali vosita hisoblanadi. Integrativ yondashuv deganda bir vaqtning o‘zida bir nechta kompetensiyalarni — masalan, fonetik, grammatik, leksik va madaniy kompetensiyalarni rivojlantirish tushuniladi. She‘riy matnlar talabalarda ifoda vositalarining ohangdorligi, talaffuzdagi nozikliklar, stress va intonatsiya elementlarini o‘rganishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ular grammatik kategoriyalarni — masalan, fe‘llarning zamonlari, modal fe‘llar, artikllar, predloglar va so‘z tartibini o‘rganish uchun tabiiy va badiiy kontekst yaratadi. Maqsadlarga erishish uchun ham sifat, ham miqdoriy tadqiqot usullarini birlashtirgan metodologik yondashuv tanlandi. Asosiy e‘tibor she‘riy matnlarni tahlil qilish va ularni nemis tili darslarida qo‘llashga qaratilgan bo‘lib, tadqiqot integrativ yondashuv asosida o‘tkazildi. Maqsad nafaqat talabalarga yangi so‘zlarni o‘rgatish, balki bu so‘zlar ishlatiladigan madaniy kontekstni ham yetkazish edi. She‘riy matnlarni tahlil qilishda qo‘llaniladigan usullar sifat va miqdoriy yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Bunga matn namunalari asosida lug‘at tahlili va talabalarining tushunganligini aniqlash uchun so‘rovnomalarni baholash kiradi. Tadqiqot ishtirokchilari Jahon tillari universiteti Roman-german filologiyasi fakulteti, Filologiya va tillarni o‘qitish (nemis tili) yo‘nalishi 1-kurs talabalar bo‘lib, ular ikki guruhga bo‘lishdi: she‘riy matnlar bilan ishlaydigan eksperimental guruh va an‘anaviy o‘qitish usullari yordamida o‘qitiladigan nazorat guruhi. Talabalar ikki guruhdan: til bilish darajasi B1 bo‘lgan 30 nafar, hamda B2 bo‘lgan 33 nafar talabadan iborat edi. Ma‘lumotlar olingan testlar va suhbatlar orqali to‘plangan hamda ular talabalarining so‘z boyligi va grammatik tuzilmalarni tushunishlari nuqtai nazaridan grammatik kompetensiyaning boshlang‘ich darajalarini baholagan. Bundan tashqari, talabalar bilan tizimli suhbatlar o‘tkazildi, ularning til o‘rgatishda adabiyotdan foydalanishga oid sub‘ektiv tajribalari va tasavvurlarini o‘rganildi. Sinovlardan olingan miqdoriy ma‘lumotlar eksperimental guruh va nazorat guruhi o‘rtasidagi sezilarli farqlarni aniqlash uchun statistik tahlil qilindi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, she‘riy matnlar orqali nafaqat grammatik konstruksiyalarni o‘rganish, balki ularni tinglab, talaffuz qilib va tushunib o‘rganish imkoniyati paydo bo‘ladi. Masalan, Y.V.Gyotening mashhur “Heidenröslein“ she‘ri nafaqat grammatik tahlil uchun, balki fonetik jihatdan ham juda qulay material hisoblanadi. Quyida ushbu she‘r asosida integrativ mashg‘ulotga misollar keltirib, ularni batafsil izohlaymiz.

*Sah ein Knab’ ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sah’s mit vielen Freuden.*

She‘rda o‘tgan zamon fe‘llari (*sah, lief, gesehen*) shakllari uchraydi. Talabalar ushbu fe‘llarni topib, hozirgi zamondagi shakllari bilan taqqoslashadi. *Ein Knab’, ein Röslein* misollari orqali noaniq artikllarga e‘tibor qaratish mumkin. Talabalar she‘rni ifodali intonatsiya bilan o‘qib chiqishadi. Masalan, *War so jung und morgenschön* satri hayrat intonatsiyasi bilan aytiladi. O‘qituvchi intonatsiya chizig‘ini doskada ko‘rsatib beradi. *Sah’s mit vielen Freuden* bu yerda *Sah’s* qisqartirilgan shakl bo‘lib, talaffuz mashqlarida e‘tibor qaratiladi, shuningdek, nemischa ‘s tovushi talaffuzi mashq qilinadi. *Jung* va *morgenschön* so‘zlari orqali /ʊ/ va /ø:/ tovushlarini farqlash

mashqlari qilinadi. She‘r melodiya asoslanadi, shuning uchun talabalar uni kuylash yoki ritmik ohangda aytish orqali nemis tilining tovush tizimiga moslashishadi. Bu esa o‘z navbatida fonetik ko‘nikmalarni mustahkamlaydi.

Bu kabi mashg‘ulotlar talabalarning grammatik qoidalarni faqat yodlash bilan cheklanib qolmay, balki ularni tinglash, o‘qish va talaffuz qilish jarayonida faol o‘rganishlariga yordam beradi. Shu orqali ular nutq modeli, so‘z ohangi, grammatik konstruktsiyalar va madaniy kontekstni bir vaqtning o‘zida qamrab oladi. Natijada talabalarda grammatik va fonetik kompetensiya bir-birini to‘ldiradi, bu esa xorijiy tilni chuqurroq egallashga xizmat qiladi.

She‘riy matnlar talabalarning grammatik malakasini oshirish uchun matnni tahlil qilish, muhokama qilish va ijodiy yozish mashqlari kabi maqsadli mashg‘ulotlar orqali integratsiya qilinishi ham ijobiy natija beradi. Ushbu jarayonlar lug‘atni haqiqiy kontekstlarda qo‘llash va tilni bilishni chuqurlashtirishga qaratilgan. Darslar davomida o‘quv jarayonini yanada jo‘shqin va samarali o‘tkazish uchun rolli o‘yinlar, guruh muhokamalari va lug‘at o‘yinlari kabi interfaol usullardan foydalanildi. Bundan tashqari, talabalarning fikr yuritishiga alohida e‘tibor qaratildi, bunda ular har bir darsdan so‘ng o‘z gaplarida yangi grammatik tuzilmalardan foydalanishlari so‘raldi. O‘qituvchilar qo‘llanilgan usullarning samaradorligini baholash uchun talabalarning yutuqlarini kuzatdilar va belgilab borildi. Ushbu maqsadli yondashuvlar natijalari ijodiy va analitik usullarning kombinatsiyasi talabalarning grammatik kompetentsiyasini sezilarli darajada oshirishi mumkinligini ko‘rsatdi. Natijalarning asosiligi va ishonchligini ta‘minlash uchun tanlangan she‘riy matnlarning maqsadli guruhga lingvistik va madaniy jihatdan mos kelishiga e‘tibor qaratildi. Bundan tashqari, tashqi chalg‘ituvchi omillarni minimallashtirish uchun testlar o‘quv bo‘limidan oldin ham, keyin ham bir xil sharoitlarda o‘tkazildi.

Natijalar

Ushbu tadqiqotning yangiligi shundaki, biz grammatik kompetentsiyani rivojlantirish uchun nafaqat an‘anaviy usullardan, balki onlayn platformalar va interfaol usullar kabi zamonaviy texnologiyalardan ham foydalandik. Ushbu yondashuvlar talabalarning qiziqishini oshirishga va tilni o‘zlashtirish jarayonini samaraliroq qilishga yordam berdi. Sinov natijalari talabalarning grammatik kompetentsiyadagi sezilarli yutuqlarini tasdiqladi. Xususan, ularning so‘z boyligi kengayib, murakkab lingvistik tuzilmalarni tushunish va ulardan foydalanish qobiliyati yaxshilandi. So‘rovlar va suhbatlarning sifatli tahlili shuni ko‘rsatdiki, talabalar she‘riy matnlarni rag‘batlantiruvchi deb hisoblaganligi hamda ularning til ko‘nikmalarini lug‘at boyligi jihatidan ham, tilning ifodaliligi jihatidan ham boyitganligi haqida xabar berishdi. Ushbu tadqiqotda o‘tkazilgan tajribalar nemis tilidagi she‘riy matnlarning chet tilini o‘qitishdagi roli haqida ko‘plab qimmatli fikrlarni berdi.

Tahlil natijalari quyidagicha keltirilgan: nemis tilidagi adabiyotlardan xorijiy tillarni o‘qitish sifatida foydalanish adabiyotda allaqachon muhokama qilingan ko‘plab afzalliklarni beradi. Shu bilan birga, mos she‘riy matnlarni tanlash batafsil tahlil va bir qancha mezonlarni hisobga olishni talab etishi ham aniqlandi. Bu mezonlarga, jumladan, matnning lingvistik murakkabligi, madaniy kontekst, talabalarning qiziqishi va til bilish darajasi kiradi.

She‘riy matnlar, darslik matnlaridan farqli o‘laroq, o‘quvchilarga identifikatsiya qilish imkoniyatini beradi. Ular o‘quvchilarning tasavvurini rag‘batlantiradi va psixologik idrokni yaxshilaydi. She‘riy matnlarni o‘qishda tahdid soladigan zerikish faqat matnlar noto‘g‘ri bo‘lganda paydo bo‘ladi. O‘qituvchi o‘quvchilarning til darajasi va qiziqishlariga ko‘ra to‘g‘ri matnni tanlasa, o‘quvchilar shaxsan shug‘ullanib, o‘qishdan zavqlanishadi. She‘riy matnlardan foydalanish o‘qituvchi uchun juda ko‘p qo‘shimcha mehnat va tayyorgarlikni talab qiladi. Ko‘pgina o‘qituvchilar bu jarayonda o‘zlarining retseptiv qobiliyatlarining rivojlanishini ko‘rishadi. Ba‘zi o‘qituvchilar talabalarning o‘z fikrlarini bildirish va ularni asoslash imkoniyatiga ega bo‘lishlari muhim deb hisoblaydilar. Biroq, she‘riy matnlarni o‘qitishda bu jarayon kam qo‘llaniladi, chunki ko‘plab o‘qituvchilar ularni o‘quv dasturiga kiritish uchun yetarli vaqt yo‘qligini da‘vo qiladilar. Shu bois, qiyinchiliklarga qaramay, xorijiy tillarni o‘qitishda she‘riy matnlarning kiritilishi nafaqat

talabalarning til ko‘nikmalarini rivojlantirish, balki ularning madaniy bilim va ijodiy salohiyatini boyitish uchun ham samarali vositadir. Kelajakdagi tadqiqotlar ijobiy ta’sirlarni yanada oshirish va matn tanlash va tayyorlashda yuzaga keladigan to‘siqlarni yengib o‘tish uchun adabiyotni o‘qitishda yaxshiroq integratsiyalashning o‘ziga xos didaktik usullarini ishlab chiqishga qaratilishi kerak. She’riy matnlarni tanlash va tahlil qilishda an’anaviy yondashuvni kengaytiruvchi innovatsion yondashuv va usullardan foydalanishni aytib o‘tish maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Integrativ yondashuv nafaqat til qoidalarini o‘zlashtirishni, balki madaniy va estetik anglashni ham chuqurlashtiradi. Mazmunan boy va stilistik jihatdan xilma-xil she’riy matnlar talabalarning tilga bo‘lgan qiziqishini oshirib, ularning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. Shu sababli, xorijiy tillarni o‘qitishda she’riy matnlardan maqsadli va metodik jihatdan asoslangan holda foydalanish zarurdir.

Adabiyotlar:

1. Bayram, A., & Töngür, N. (2020). Incorporating short stories into ELT classes: ‘The Red Hat’ by Morley Callaghan. *Manisa Celal Bayar University Journal of The Faculty of Education*, 8(2), 30–37.
2. Benthien, C. (2002). *Historische Anthropologie. Neuere deutsche Literatur*. In C. Benthien (Hrsg.), *Germanistik als Kulturwissenschaft: Eine Einführung in neue Theoriekonzepte* (S. 56–82). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
3. Corbineau-Hoffmann, A. (2002). *Die Analyse literarischer Texte: Einführung und Anleitung* (UTB, 2330). Tübingen; Basel: Francke.
4. Duan, T. (2012). *Kinder- und Jugendliteratur im DaF-Unterricht mit Erwachsenen*. München: GRIN Verlag.
5. Fürst, A., Helbig, E., & Schmitt, V. (2000). *Kinder- und Jugendliteratur: Theorie und Praxis* (S. 43). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
6. Hille, A., & Schiedermaier, S. (2021). *Literaturdidaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Eine Einführung für Studium und Unterricht*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
7. Hofmann, M., & Patrut, I.-K. (2015). *Einführung in die interkulturelle Literatur*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
8. Huneke, H. W., & Steinig, W. (1997). *Deutsch als Fremdsprache: Eine Einführung* (S. 154). Berlin: Erich Schmidt.
9. Jasova, M. (2009). *Arbeit mit literarischen Texten im DaF-Unterricht am Beispiel eines Textes von Christine Nöstlinger*. Brünn.
10. Jalolov, J. (2021). *Chet tilini o‘qitish metodikasi*. Toshkent: O‘qituvchi.
11. König, H. (2015). *Literaturdidaktik im DaF-Unterricht: Theoretische und praktische Perspektiven*. *Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache*, 52(2), 55–67.
12. Mirqosimova, M. (1993). *Adabiy tahlil metodikasi: Adabiyot o‘qituvchilari va talabalar uchun qo‘llanma*. Toshkent: RO‘MM.
13. Müller, K. (2013). *Literaturvermittlung im DaF-Unterricht: Grundlagen und Konzepte*. München: Verlag Ludwig.
14. Müller, R. (2017). *Literatur als Werkzeug im DaF-Unterricht: Methodische Ansätze und Praxisbeispiele*. *Fremdsprachenunterricht*, 64(4), 22–35.
15. Neuer, G., & Hunfeld, H. (1997). *Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts: Eine Einführung* (S. 33–37). Berlin: Druckhaus Langenscheidt.
16. Nöstlinger, C. (2000). *Die Ilse ist weg* (10. Aufl., S. 2). Berlin: Druckhaus Langenscheidt.
17. Oxunova, M. (1982). *Adabiy o‘qish darslarida estetik tarbiya: O‘qituvchi tajribasidan* (Prof. A. Zushupov tahriri ostida). Toshkent: O‘qituvchi.
18. Quronov, D. (2021). *Adabiyotshunoslikka kirish: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik*. Toshkent: A. Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti.
19. Rall, M., & Mebus, G. (1990). *Sprachbrücke 1: Deutsch als Fremdsprache. Handbuch für den Unterricht* (S. 31). München: Klett Edition Deutsch Verlag.
20. Tuxliev, B. (2006). *Adabiyot o‘qitish metodikasi: O‘quv qo‘llanma*. Toshkent: Yangi asr avlodi.